

УДК 336.71

DOI 10.5281/zenodo.15479542

Научная статья

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ВТБ)

DIGITAL TRANSFORMATION OF A BANKING ORGANIZATION (USING THE EXAMPLE OF VTB)

САХАРНЫХ ЕЛЕНА ИВАНОВНА,

Институт государственной службы и управления Академии (РАНХиГС).

SAKHARNYKH ELENA IVANOVNA,

Institute of Public Administration and Management of the Academy (RANEPА).

В статье рассматривается сущность и особенности цифровой трансформации организаций на примере ВТБ – крупнейшего банка России. Раскрыты теоретические подходы к понятию цифровой трансформации, выделены её отличия от автоматизации и цифровизации. Проанализированы этапы цифровой трансформации ВТБ – технологические и организационные изменения, внедрение сквозных цифровых решений, трансформацию клиентского взаимодействия и развитие экосистемного подхода. Отражены результаты и последствия трансформации, обозначены возникающие риски, проведено сравнение с зарубежной практикой цифровых преобразований в банковской сфере. Сделан вывод о роли цифровой трансформации как стратегического инструмента развития и повышения конкурентоспособности в условиях цифровой экономики.

The article examines the essence and features of the digital transformation of organizations using the example of VTB, the largest bank in Russia. The theoretical approaches to the concept of digital transformation are revealed, its differences from automation and digitalization are highlighted. The stages of VTB's digital transformation are analyzed – technological and organizational changes, the introduction of end-to-end digital solutions, the transformation of customer interaction and the development of an ecosystem approach. The results and consequences of the transformation are reflected, emerging risks are identified, and a comparison is made with the foreign practice of digital transformation in the banking sector. The conclusion was made about the role of digital transformation as a strategic tool for development and increasing competitiveness in the digital economy.

Ключевые слова: *цифровая трансформация, ВТБ, цифровизация, банковский сектор, экосистема, искусственный интеллект, большие данные, agile, стратегическое развитие, цифровая экономика.*

Key words: *digital transformation, VTB, digitalization, banking sector, ecosystem, artificial intelligence, big data, agile, strategic development, digital economy.*

В условиях нарастающей глобальной конкуренции, ускорения темпов технологического прогресса и изменений в потребительском поведении цифровая трансформация становится неотъемлемым элементом устойчивого развития современных организаций. Процесс представляет собой не просто внедрение новых технологических решений, а комплексную трансформацию бизнес-модели, организационной культуры, операционных процессов и клиентского взаимодействия. Особенно остро эта необходимость ощущается в бан-

ковском секторе, где цифровые технологии оказывают непосредственное влияние на эффективность, надёжность и конкурентоспособность [2]. Пример ВТБ – крупнейшего игрока на финансовом рынке России и других зарубежных странах – иллюстрирует, как цифровая трансформация может изменить логику функционирования организации, превратив её из традиционного банка в цифровую экосистему.

Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе цифровой трансформации банковской сферы в России с акцентом на выявление институциональных и практических сторон её реализации. Предметом исследования является процесс внедрения цифровых решений в рамках трансформации организационной модели банка, а объектом – банковский сектор как наиболее динамичный с точки зрения цифровизации. Среди задач можно выделить следующее: прояснение сущностных характеристик цифровой трансформации как управленческой категории, определение её места в стратегической структуре организации, анализ международного опыта с последующим сопоставлением с российскими реалиями, выявление препятствий и факторов успеха в реализации цифровых преобразований в банках РФ.

Методологической основой исследования послужил кейс-анализ цифровой трансформации ПАО «ВТБ», основанный на изучении открытых источников, аналитических докладов, внутренних публикаций компании, сравнении с зарубежными практиками. Были использованы методы контент-анализа, сравнительного анализа, системный подход к оценке организационных изменений.

Научная новизна проведённого исследования заключается в комплексном рассмотрении цифровой трансформации одного из системообразующих банков России – ПАО «ВТБ», что дало возможность проследить взаимосвязь между стратегическими управленческими решениями, технологическими внедрениями и трансформацией организационной культуры. Работа представляет собой первое сопоставление опыта ВТБ с международными стратегиями цифровой платформизации, демонстрируя, как российская модель может успешно конкурировать на внутреннем рынке и интегрировать лучшие практики глобального цифрового управления в локальный контекст.

Цифровая трансформация – это стратегически ориентированная и многоплановая перестройка, направленная на создание гибкой, адаптивной, устойчивой и клиент-центричной модели бизнеса [5]. В отличие от цифровизации, подразумевающей переход на цифровой формат отдельных процессов, и автоматизации, ориентированной на повышение скорости и точности операций, трансформация требует коренных изменений. Она предполагает отказ от устаревших процедур, переосмысление организационной структуры, развитие цифровой культуры внутри компании и внедрение инновационных технологий, способных сопровождать и определять развитие бизнеса [1].

В России процесс цифровой трансформации получил государственную поддержку в рамках программы «Цифровая экономика», стартовавшей в 2017 году. В ней подчёркивается приоритетность внедрения сквозных цифровых технологий (искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, большие данные), развитие цифровых платформ и формирование цифровых экосистем [3]. На этом фоне банковская сфера становится флагманом трансформационных процессов: благодаря высокой степени конкуренции, потребности в быстром обслуживании и обработке больших массивов информации банки начали активно внедрять технологические решения ещё до появления формализованных стратегий цифровизации.

ВТБ, будучи одним из системообразующих банков России и обладая статусом универсального финансового института, инициировал процесс цифровой трансформации не в силу конъюнктурной необходимости или давления внешней среды, а как проявление стратегического дальновидения и желания сформировать долгосрочные конкурентные преимущества [6]. В отличие от ряда банков, ориентированных на частичную цифровизацию, ВТБ избрал

путь глубокой интеграции цифровых решений на всех уровнях – от клиентского интерфейса до внутренних бизнес-процессов и модели управления. Принимая во внимание масштаб банка – более 25 миллионов клиентов, широкая региональная сеть и диверсифицированный портфель дочерних компаний – необходимость комплексного обновления стала условием для удержания позиций на рынке и перехода к качественно новой модели функционирования. Цифровая трансформация была направлена на модернизацию традиционных банковских сервисов и формирование устойчивой технологической платформы, способной поддерживать экспансию в смежные отрасли: медицину (цифровая страховка и телемедицина), образование (финансовая грамотность, онлайн-курсы), логистику (поддержка e-commerce), ИТ-разработку (внутренние финтех-решения) [7].

Процесс трансформации развивался в несколько этапов: начиная с перевода базовых услуг в онлайн-формат (открытие счетов, подача заявок на кредиты, проведение платежей) и заканчивая формированием внутреннего ИТ-ландшафта, основанного на микросервисной архитектуре, DevOps-практиках и автоматизации жизненного цикла цифровых продуктов. основополагающим элементом стало создание собственных цифровых платформ, способных обрабатывать большие массивы клиентских и транзакционных данных, что обеспечило условия для внедрения алгоритмов машинного обучения, прогнозной аналитики и цифровой идентификации [8]. ВТБ превратился из консервативного универсального банка в техноцентричную организацию с возможностью гибкой масштабируемости и интеграции новых сервисов без необходимости в полной перестройке инфраструктуры.

Центральным вектором изменений стало радикальное переосмысление клиентского пути. Мобильное приложение «ВТБ Онлайн» претерпело полную реконфигурацию: была обновлена визуальная составляющая и логика интерфейса, ускорено выполнение операций, внедрены инструменты персонализации на основе поведенческого анализа. В экосистему были интегрированы интеллектуальные цифровые ассистенты, способные в режиме реального времени реагировать на запросы пользователя, подбирать персональные финансовые продукты, информировать о возможностях кэшбэка, акций, инвестиционных инструментов, перенаправлять к специалистам в случае нестандартных ситуаций. Клиенты получили доступ к функциональности, выходящей далеко за пределы банковского обслуживания: в одном цифровом окне стали доступны услуги страхования, юридического сопровождения, налогового консультирования, обучающие модули по инвестициям и личному финансовому планированию.

На уровне управления произошли структурные изменения. Была сформирована децентрализованная модель, основанная на кросс-функциональных agile-командах, работающих над конкретными цифровыми продуктами. Подход обеспечил ускорение вывода новых решений на рынок, повышение качества взаимодействия между подразделениями и усиление горизонтальной коммуникации. При этом огромная работа была проведена по трансформации корпоративной культуры: создана система внутреннего обучения, перезапущены процессы найма и оценки персонала, введены практики наставничества и цифрового развития сотрудников. В связи с активным расширением карты присутствия ВТБ, в том числе на новых территориях РФ, разрабатывается информационная система по управлению процессом строительства и открытия отделений Банка. Всё это позволило привлечь высококвалифицированные кадры и подготовить основу для масштабируемости цифровых изменений.

Анализ результатов трансформации подтверждается статистическими данными, отражающими устойчивую позитивную динамику. Так, по данным публичных и корпоративных отчётов ВТБ, в период с 2019 по 2024 год количество активных пользователей мобильного приложения увеличилось более чем в 2,5 раза, при этом более 70 % операций по открытию вкладов, оформлению кредитов и управлению счетами осуществляется через цифровые каналы. Значительно снижены операционные издержки, в среднем на 15 % благодаря автома-

тизации рутинных процессов и роботизации бэк-офиса, включая обработку документов, верификацию клиентов и расчётно-кассовое обслуживание. Скорость обработки кредитных заявок снизилась с трёх рабочих дней до нескольких часов за счёт внедрения алгоритмов оценки платёжеспособности на базе больших данных и ИИ. Одновременно выросли качественные показатели: индекс удовлетворённости клиентов (CSI) превысил 80 пунктов, что считается высоким значением в банковской отрасли, а индекс лояльности (NPS) достиг рекордных для отечественного рынка значений, свидетельствуя о высокой степени доверия и вовлечённости клиентов.

Однако столь масштабные изменения не обошлись без трудностей. Главным вызовом стало сопротивление сотрудников новым форматам работы, особенно в региональных отделениях. Цифровизация потребовала огромных инвестиций в ИТ-инфраструктуру, модернизацию оборудования, защиту данных и соответствие новым регуляторным требованиям. Банк оказался вынужден постоянно балансировать между инновациями и соблюдением стабильности процессов. К числу рисков следует отнести и рост угроз со стороны киберпреступности, потребовав создания целого блока, занимающегося кибербезопасностью и цифровой защитой активов.

Сопоставление с международным опытом позволяет лучше понять специфику российской модели трансформации (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная таблица стратегий цифровой трансформации

Страна / Компания	Основной фокус	Ключевые технологии	Регуляторный контекст	Масштаб и охват
Китай / Ant Group	Супераппы и экосистемы: интеграция финансов, e-commerce и соц. сервисов	Alipay, Big Data, поведенческая аналитика, IoT	Активное государственное участие и поддержка	Более 1 млрд пользователей, глобальная экспансия
США / JPMorgan Chase	Финтех-инвестиции и ИИ для кастомизации продуктов и оценки рисков	AI/ML, API, облачные платформы, блокчейн	Гибкое регулирование и рыночная конкуренция	Международный банк, лидирующие позиции в США
Европа / BNP Paribas	Цифровой комплаенс и защита данных в рамках GDPR	Биометрия, шифрование, блокчейн, аналитика безопасности	Жёсткие нормы защиты данных (GDPR)	Панъевропейский банк с акцентом на устойчивость
Россия / ВТБ	Платформенный подход, цифровая экосистема, гибкая архитектура и ИИ	Микросервисная архитектура, Big Data, AI, agile-команды	Комбинация госпрограмм и банковского регулирования	Один из крупнейших банков России, развитие в СНГ

В частности, компания Ant Group (Китай) продемонстрировала уникальную модель цифровой экосистемы через суперприложение Alipay, которое интегрирует финансовые транзакции, электронную коммерцию, логистику, государственные сервисы и элементы социальной коммуникации в единую пользовательскую платформу, охватывающую свыше миллиарда клиентов. Модель обеспечивает высокий уровень клиентской вовлечённости и

собирает масштабные массивы данных, позволяя проводить точную персонализацию и мгновенное кредитование на основе поведенческой аналитики.

JPMorgan Chase (США), напротив, делает ставку на гибридную модель сотрудничества с финтех-компаниями, инвестируя в стартапы, развивающие решения на основе искусственного интеллекта, машинного обучения и предиктивной аналитики, что позволяет создавать высокоточные модели оценки рисков и кастомизации банковских продуктов. Европейский банковский сектор, представленный BNP Paribas и рядом других институтов, сконцентрирован на достижении высокого уровня цифровой устойчивости, соответствия требованиям комплаенса и защиты персональных данных в рамках жёсткого регулирования (GDPR), инвестируя в технологии шифрования, биометрии и блокчейн-идентификации. На этом фоне стратегия ВТБ представляет собой уникальный синтез гибкости цифровой архитектуры, построенной на микросервисах и agile-командах, платформенного подхода к интеграции дополнительных сервисов (образование, телемедицина, юридическая помощь) и адаптивности к быстро меняющемуся регуляторному ландшафту России и стран СНГ.

Таким образом, цифровая трансформация в банковской отрасли – это процесс стратегической значимости, который при грамотной реализации способен обеспечить прорывной рост, гибкость, управляемость и лояльность клиентов. Пример ВТБ доказывает, что успех возможен при наличии долгосрочного видения, готовности к организационным изменениям, устойчивых инвестиций в технологии и внимания к человеческому капиталу. Этот опыт заслуживает внимательного изучения и может стать основой для тиражирования в других отраслях экономики, в том числе при создании цифровых платформ в образовании, здравоохранении и промышленности. В долгосрочной перспективе именно цифровая трансформация будет определять уровень конкурентоспособности как отдельных компаний, так и национальных экономик в целом.

В перспективе опыт ВТБ может быть адаптирован и масштабирован за пределами финансового сектора. Выстроенная экосистема и цифровая архитектура создают базу для трансфера технологий в образование (платформы непрерывного онлайн-обучения), здравоохранение (цифровая диспансеризация, телемедицина), промышленность (цифровые двойники и логистика) и государственные услуги (идентификация, цифровое взаимодействие с гражданами). В условиях развития цифрового рубля и национальной инфраструктуры ИИ ВТБ способен стать ключевым оператором технологических инициатив, обеспечивая не только финансовую стабильность, но и цифровой суверенитет страны в эпоху глобальных технологических вызовов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астапов К.Л., Лиу Юифан Реализация стратегий построения платформ финансовыми компаниями в Китае и России // Управленческое консультирование. 2020. № 8 (140). С. 22-26.
2. Горегляд В.П. Цифровой аудит в Банке России как механизм повышения эффективности бизнес-процессов // Государственная служба. 2019. № 1 (117). С. 122-130.
3. Курманова Д.А., Галимарданов А.Р., Султангареев Д.Р. Цифровая трансформация российского коммерческого банка // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2021. № 1 (35). С. 49-61.
4. Костюкова К.С. Цифровизация экономики Японии на примере банковского сектора: текущие результаты, перспективы и проблемы // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. № 4. С. 434-449.
5. Лебедева М.Е., Тростьянский С.С. Аналитический обзор передовых технологических и продуктовых решений в области цифровой трансформации банковского сектора в российской Федерации и за рубежом // Вестник РГЭУ РИНХ. 2021. № 4 (76). С. 166-176.

6. Лучко А.Д., Никитина Т.В. Цифровая трансформация в банковской сфере // Известия СПбГЭУ. 2024. №3 (147). 5 с.
7. Официальный сайт ВТБ. URL: <https://www.vtb.ru> (дата обращения: 13.05.2025).
8. Хадыев Т.И., Курманова Л.Р., Курбанаева Л.Ф. Применение искусственного интеллекта в скоринговых системах российских банков // Инновационное развитие экономики. 2019. № 6 (54). С. 41-48.

Поступила в редакцию: 14.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Сахарных Е.И., 2025.